

ESHITISHIDA MUAMMOSI BO'LGAN TAYYORLOV VA 1-SINF O'QUVCHILARINI SENSOR RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Pulatova Saodat Maxamadaminovna

Yangi asr universiteti, Maxsus pedagogika kafedrası, PhD v.b.dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21019045>

Annotatsiya. Maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan tayyorlov va 1-sinf o'quvchilarini sensor rivojlantirishning yo'llari, bolaning sensor rivojlanishida predmetlarning tashqi xususiyatlari haqidagi tasavvurlarining shakllanishi va predmetlarning shakllari, rangi, hajmi, fazodagi holatini ajratish uchun mashqlar berilgan.

Резюме. В данной статье раскрыты особенности сенсорного развития у детей с нарушением слуха. Приведены методики, предназначенные для обследования уровня сенсорного развития детей с нарушением слуха.

Abstract: This article reveals the features of sensory development in children with preschool hearing impairment. Methods are provided for examining the level of sensory development of children with hearing impairment in preschool age.

Tayanch so'zlar: maktabgacha yoshdagi davr, hissiy rivojlanish, idrok etish, sezish, diagnostika texnikasi, eshitish qobiliyati, psixologiya, sezgi sohasi.

Ключевые слова: дошкольный период, сенсорное развитие, восприятие, осязание, методики диагностики, нарушение слуха, психология, перцептивная област.

Key words: preschool period, sensory development, perception, sensation, diagnostic techniques, hearing impairment, psychology, perceptual area.

Vatanimiz kelajagi bo'lgan yoshlarning bilimdonligi, ma'naviy kamoloti, g'oyaviy yetukligi davrimizning dolzarb vazifalaridandir. Bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan muammolardan biri, ya'ni ijtimoiy himoyaga muxtoj bolalar bilan bog'liq muxim vazifalar va tizimdagi holat xususidagi masaladir. Bugun yurtimizdagi har bir bolaga davlatimizning barcha haq-huquqlarini to'liq foydalanadigan fuqarosi sifatida qaralishini ta'kidlab o'tishimiz lozim.

Hukumatimiz tomonidan inson mafaatlari ko'zlash va himoyalash barobarida, jamiyatimizning ajralmas qismi bo'lgan alohida yordamga muhtoj qatlamiga jiddiy e'tibor qaratib kelinayotganini kuzatamiz.

Eshitishida muammolari bo'lgan bolalar hayotga moslashtirish tizi-mining ilmiy-metodik ta'minotiga bevosita ta'sir ko'rsatgan o'qitish mazmun, maxsus metodlarining ilmiy-nazariy asoslarini F.F. Rau, S.A.Zikov, R.M.Boskis, L.P.Nazarova, A.G.Zikeyev, T.S.Zikova, K.G.Korovin, I.M.Gilevich, L.P.Noskova, Basova A.G., Yegorov S.F. L.A.Golovchits ishlab chiqqanlar. Shuningdek, maxsus ta'lim tizimida alohida ahamiyat kasb etuvchi eshitish qobiliyatini rivojlantirishda sensor jihatdan va bilish faoliyatini ilmiy-nazariy masalalari F.F.Rau, L.V.Neyman, V.I.Beltyukov, YE.P.Kuzmicheva, YE.G.Rechitskaya, E.V.Parxalina[2], Slezina, V.A. Nudelman tomonidan, maxsus ta'lim muassasalarida olib boriluvchi ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning ilmiy-nazariy jihatdan asoslashgan. Rus olimlaridan E.I.Leongard, T.V.Pelinskaya, N.D.Shmatko, L.A.Golovchits tomonidan olib borilgan so'nggi

yillardagi tadqiqotlar eshitishida muammolari bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga erta moslashtirish qilish masalalari xal etilgan.

Sensor tarbiya tafakkur va ongni shakllantirish hamda rivojlantirish quroli bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, g'oyat murakkab va chalkash vaziyat yuzaga keladiki, u nazariy jihatdan muvaffaqiyatli hal qilinsa-da, amalda teskari natijalarga olib keladi.

Go'dak hayotining birinchi oylaridanoq turli analizatorlar (ko'rish, eshitish, teri, harakatlantirish va h.k.) retseptorlaridan bir paytning o'zida olinadigan axborot fazoda harakatlanish yo'nalishini topishga, har xil vazifalarni bajarishga imkon beradigan ko'plab nisbiy aloqalarning hosil bo'lish manbaiga aylanadi (M.A.Fomin, 1992; I.Y.Gorskaya, L.A.Suyangulova, DOOO).

Sezish ham bilish jarayonida katta ahamiyatga ega. Ma'lumki, sezishning mustaqil jarayon sifatida shakllanishi eshitishida kamchiligi bo'lgan bolalarda eshitadigan bolalarga nisbatan sekinroq sodir bo'ladi (Bodalev A.A). Eshitadigan bolalar bilan eshitishida muammosi bo'lgan bolalar o'rtasidagi sifatli farqlar maktab ta'limi davomida u yoki bu darajada saqlanib qoladi (L.V.Plyushkina; V.M.Astafyeva).

Eshitishida muammosi bo'lgan bolalar sensor rivojlanishda orqada qolishlarining asosiy sabablaridan biri ularda nutqiy muloqot va noverbal kommunikatsiya vositalarining (imomishoralarning) yo'qligi yoki keskin orqada qolishi bilan belgilanadi. Kar bolalarda sog'lom tengqurlariga nisbatan idrok rivojlanishidagi o'ziga xos jihatlar ikki-uch yoshga kelib yanada aniqroq namoyon bo'ladi, chunki bu yoshga kelib eshitadigan bolalar nutqni egallagan bo'ladilar, bu esa ularning sensor rivojlanishini ancha tezdastiradi (L.A.Golovchits).

Shunga qaramay, bolaning sensor rivojlanishida shunday sharoitlar borki, bunda saqlanib qolgan analizatorlar ishdan chiqqan analizator bajaradigan funksiyani o'z zimmasiga oladi. Eshitishida muammolari bor bolalarda tovushlarga boy olamni bilish imkoniyatini ularda mavjud analizatorlar yordamida korreksiyalash uchun, buning uchun ularda qanday kompensatorlik imkoniyatlari borligini aniqlash lozim. Masalan, ayrim vaqt parametrlarini tahlil qilishda kar bola harakat analizatoriga tayanishi mumkin. To'g'ri, harakat analizatori vaqtini eshitish analizatoridek aniq aks ettirmaydi, shunday bo'lsa-da, maxsus ta'lim sharoitida bunday kompensatsiyaga imkon bor va u katta samara keltiradi (R.M.Boskis,1963). Bu jihatdan vibratsiyani (tebranishni) sezish katta ahamiyatga ega, chunki ular o'z tabiatiga ko'ra eshitish sezgilariga yaqin. Eshitishni ham, vibratsiya sezgisini ham shakl jihatdan o'xshash qo'zg'atuvchilar keltirib chiqaradi. Vibratsiyani sezish terining tovush to'liqlari tebranishiga, ayniqsa zirillayotgan (vibratsiya qilayotgan) jismlar tebranishiga ta'sirchanligi tufayli sodir bo'ladi. Eshitishida kamchiligi bor bolalar, jismoniy rivojlanishlaridagi o'ziga xos jihatlar tufayli, predmetlarning vibratsiyalanish xususiyatlari bilan kechroq tanishadilar. Bu taktil-vibratsion sezishning orqada qolishiga sabab bo'ladi. Vaholanki, mana shu sezgilarga tayanib, kar bolalar yuqori rivojlanish darajasiga erishishlari mumkin. Shuning uchun kar bolalar uchun mo'ljallangan MTMdagi jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida tezligi, xarakteri, o'rni va h.k. bo'yicha har xil murakkablikdagi vibratsion sezgini idrok etishni kar bolada shakllantirishga qaratilgan vositalar va metodlarni o'z ichiga olgan maxsus o'quv mashg'ulotlarini olib borish lozim.

Bolaning sensor rivojlanishi deganda predmetlarning tashqi xususiyatlari haqidagi tasavvurlarining shakllanishi va bola idrokining rivojlanishi tushuniladi: predmetlarning shakllari, rangi, xajmi, fazodagi holati, shuningdek hidi, mazasi va h.k.ni ajratishi.

Sensor rivojlanish, bir tomondan, bolaning umumiy akliy rivojlanishining poydevorini tashqil etsa, boshqa tomondan, maktabgacha tarbiya muassasasi va maktabda bolaning samarali ta’lim va tarbiya olishida muhim o‘rin egallaydi. Bunda bolaning mehnat faoliyati yetakchi o‘rin egallaydi.

Atrof olam predmet va hodisalarini idrok etish orqali ularni anglash boshlanadi. Boshqa barcha anglash shakllari – xotira, tafakkur, tasavvur idrok obrazlari asosida quriladi, ularni qayta ishlash natijasi hisoblanadi. Shuning uchun normal akliy rivojlanish idrokka to‘liqligicha tayanmay namoyon bula olmaydi. Maktabgacha tarbiya muassasasida bolalar rasm chizishga, yopishtirishga, qurish, yasashga o‘rganadilar, tabiat hodisalari bilan tanishadilar, matematika va savod asoslarini o‘zlashtira boshlaydilar. Barcha sohalarida bilim va malakaga ega bo‘lish, doimiy ravishda atrofda predmetlar xususiyatlariga nisbatan e’tiborli bo‘lishni, ularni xisobga olish va ulardan foydalanishni talab etadi. Chunki, predmetning rasmini chizish uchun bola uning shakl va rangining o‘ziga xosligini aniqlashi, chizilgan rasm bilan aslining o‘xshash tomonlarini ko‘ra olishi kerak.

Sensor tarbiya bolaning kelajak hayoti uchun naqadar katta ahamiyatga ega ekanligiga amin bo‘ldik. Bu maktabgacha tarbiya nazariyasi va amaliyoti oldiga maktabgacha tarbiya muassasasida qo‘llash uchun yangi va samarali ta’lim-tarbiya vositalari va usullarini ishlab chiqish vazifasini qo‘yadi. Sensor tarbiyaning muhim yo‘nalishi bolada sensor madaniyatni rivojlantirishga qaratilishi kerak.

Bolalar shakl, rang, hid, tur kabi tushunchalarga o‘zlarining kundalik hayotlarida o‘yinchoqlar va kundalik ro‘zg‘orda uchraydigan predmetlar orqali to‘qnash keladilar, shuningdek, musiqa, rassomchilik, haykaltaroshlik san’atlari namunalari bilan ham tanishadilar. Va, nihoyat, xar bir bola avval ixtiyorsiz ravishda Bularning barchasini o‘zlashtiradi. Birok o‘zlashtirish ixtiyorsiz, kattalarning pedagogik yordamisiz yuz bersa, bunda u yuzaki, to‘liq emas bulib koladi. Mana shu o‘rinda sensor tarbiya - bolani insoniyat sensor madaniyati bilan rejali, tizimli ravishda tanishtirish yordamga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Nazarova L. P. Metodika razvitiya sluxovogo vospriyatiya u detey s narusheniyami sluxa. – M.: Vlados, 2001.
2. S.M.Pulatova . FEATURES OF DIAGNOSING THE LEVEL OF SENSORY DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT, European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 5, 2020 ISSN 2056-5852.2020.
3. S.M.Pulatova .Eshitishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarni sensor tarbiyasi, “Bola va zamon” ilmiy metodik jurnal.4 son.2019 yil.